

O BOLSONARISMO E A DISSEMINAÇÃO DO DISCURSO DE ÓDIO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM O NAZISMO E O FASCISMO

Raul Guilherme Macedo Silva¹

RESUMO

Este artigo tem como objetivo comparar a retórica e a propaganda utilizadas pelos regimes totalitários do passado com as práticas do bolsonarismo, com ênfase na disseminação do discurso de ódio. A pesquisa busca entender como o discurso de ódio é utilizado para consolidar o poder e atacar minorias, por meio de uma análise comparativa com o nazismo e o fascismo. A partir de uma revisão bibliográfica, foi possível identificar semelhanças entre as estratégias discursivas e propagandísticas utilizadas pelos regimes totalitários e o bolsonarismo. Conclui-se que o discurso de ódio é uma ferramenta política poderosa, capaz de mobilizar massas e consolidar o poder de líderes autoritários.

PALAVRAS-CHAVE: Bolsonarismo, discurso de ódio, nazismo, fascismo, propaganda.

ABSTRACT

This article aims to compare the rhetoric and propaganda used by totalitarian regimes of the past with the practices of Bolsonarism, with an emphasis on the dissemination of hate speech. The research seeks to understand how hate speech is used to consolidate power and attack minorities through a comparative analysis with Nazism and Fascism. Through a literature review, similarities were identified between the discursive and propagandistic strategies used by totalitarian regimes and Bolsonarism. It is concluded that hate speech is a powerful political tool capable of mobilizing masses and consolidating the power of authoritarian leaders.

KEYWORDS: Bolsonarism, hate speech, Nazism, Fascism, propaganda.

INTRODUÇÃO

Desde sua eleição para a presidência do Brasil em 2018, Jair Bolsonaro tem sido alvo de muitas críticas e controvérsias, especialmente relacionadas à sua postura e discurso. Com frequência, suas declarações são acusadas de incitar o ódio e a discriminação contra minorias étnicas, sociais e de gênero. Essa postura do presidente e de seus apoiadores tem sido associada a um fenômeno conhecido como bolsonarismo, que se caracteriza pela defesa de valores conservadores, nacionalistas e autoritários.

¹Professor de Linguagens na Escola de Referência em Ensino Médio de Arcoverde; Licenciado em Letras/Inglês pela AESA-CESA; Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela AESA/CESA; Especialista em Literatura Infante-juvenil, Ciências Políticas e Jornalismo Digital pela Faculdade Única de Ipatinga; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNESA; Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIASSELVI. E-mail: prof.rgms@gmail.com

O presente artigo tem como objetivo analisar comparativamente o bolsonarismo com duas ideologias políticas que marcaram a história mundial no século XX: o nazismo e o fascismo. Ambas as ideologias se caracterizaram por discursos de ódio e intolerância contra grupos considerados indesejáveis, como judeus, homossexuais, ciganos, negros, comunistas, entre outros.

Para isso, será utilizada como base uma ampla pesquisa bibliográfica, incluindo livros, teses, artigos científicos e dados estatísticos que permitam a comparação dessas três ideologias em termos de suas raízes históricas, seus discursos políticos e suas consequências na prática.

Além disso, foi abordado também o contexto político e social brasileiro atual, no qual o bolsonarismo tem crescido em influência e popularidade. Foram debatidas as possíveis razões para esse fenômeno e as consequências que ele pode ter para a democracia brasileira e para as minorias que têm sido alvo de ataques verbais e físicos por parte de apoiadores do governo.

Ao final do artigo, espera-se contribuir para um debate mais informado e esclarecedor sobre o bolsonarismo e seus efeitos na sociedade brasileira, bem como para uma reflexão mais ampla sobre os perigos do discurso de ódio e da intolerância política em qualquer lugar do mundo.

1 O DISCURSO DE ÓDIO COMO FERRAMENTA POLÍTICA

O discurso de ódio é uma forma de comunicação que utiliza expressões ofensivas, difamatórias e insultuosas para atacar indivíduos ou grupos com base em características pessoais, como raça, etnia, religião, gênero ou orientação sexual. Essa forma de comunicação não é apenas prejudicial para as vítimas diretas, mas também pode ter graves consequências para a sociedade como um todo, incluindo a erosão da democracia e o aumento da violência.

O uso do discurso de ódio como uma ferramenta política tem sido documentado em muitos contextos históricos. Por exemplo, no período que antecedeu o genocídio de Ruanda em 1994, a mídia local desempenhou um papel fundamental na incitação à violência contra a minoria *tutsi*, utilizando termos como "baratas" e "inimigos do Estado" para desumanizar os membros dessa comunidade. Essa estratégia foi eficaz em mobilizar o apoio popular para a perseguição e o extermínio dos *tutsis*.

De acordo com o pesquisador Noam Chomsky, o uso do discurso de ódio na política não é uma aberração, mas sim uma tática bem estabelecida para manipular as emoções do público e consolidar o poder. Em seu livro *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda*, Chomsky argumenta que as elites dominantes utilizam a mídia para criar inimigos imaginários, demonizando grupos ou indivíduos que ameaçam seus interesses. Essa estratégia permite que essas elites mobilizem o apoio popular para suas políticas, mesmo que essas políticas sejam prejudiciais para a maioria das pessoas.

Alguns estudos empíricos têm confirmado a eficácia do discurso de ódio como uma ferramenta política. Por exemplo, uma pesquisa realizada por Christopher Federico e outros pesquisadores descobriu que as pessoas que acreditam em teorias da conspiração sobre grupos minoritários são mais propensas a apoiar políticas autoritárias e antidemocráticas. Isso sugere que a disseminação de ideias de ódio pode ser uma estratégia eficaz para minar as instituições democráticas.

Além disso, a disseminação de discurso de ódio na mídia social tem se tornado cada vez mais comum, o que pode ter consequências graves para a sociedade. Segundo uma pesquisa realizada por Susan Benesch, professora de Direito da Universidade de Harvard, "a incitação ao ódio nas mídias sociais pode desencadear comportamentos de ódio offline, até mesmo atos de violência". Isso significa que a disseminação de ideias de ódio online pode ter consequências reais e tangíveis para a segurança das pessoas.

Em resumo, o discurso de ódio é uma forma de comunicação prejudicial que pode ser usada como uma ferramenta política eficaz para mobilizar o apoio popular e minar as instituições democráticas. É importante que as autoridades tomem medidas para combater a disseminação de ideias de ódio e promover a tolerância e o respeito pelas diferenças.

Como pode ser observado pelos autores citados, a disseminação do discurso de ódio é uma tática bem estabelecida para manipular as emoções do público e consolidar o poder, mesmo que isso seja prejudicial para a maioria das pessoas. É importante que a sociedade esteja alerta a essa tática e se esforce para combater a disseminação de ideias de ódio, promovendo a tolerância e o respeito pelas diferenças.

Deve-se destacar que as autoridades públicas também têm um papel importante na prevenção da disseminação de discursos de ódio, principalmente na promoção de políticas públicas inclusivas e no combate à discriminação e violência. É

fundamental a adoção de medidas mais efetivas para coibir a veiculação do discurso de ódio nas mídias sociais e em outras formas de comunicação.

Em suma, é necessário um esforço conjunto de indivíduos, instituições e governos para conter a disseminação do discurso de ódio, e promover a construção de uma sociedade mais inclusiva, respeitosa e democrática. A conscientização sobre o impacto do discurso de ódio é o primeiro passo para essa transformação.

2 PROPAGANDA E RETÓRICA NO NAZISMO E NO FASCISMO

A propaganda e a retórica foram utilizadas de maneira intensa e eficaz pelos regimes nazista e fascista durante o século XX, com o objetivo de consolidar o poder e controlar as massas. Essas estratégias permitiram a manipulação da opinião pública, a legitimação do governo autoritário e a supressão das vozes críticas.

A propaganda foi uma das principais ferramentas utilizadas pelos regimes nazista e fascista, com o objetivo de disseminar uma mensagem unificada e mobilizar as massas em torno do governo. Para isso, foram utilizados meios de comunicação de massa, como rádio, cinema e jornais, que transmitiam mensagens que apelavam às emoções e à identificação com o Estado.

Segundo Lasswell (1927), a propaganda é definida como "a técnica de influenciar as opiniões, atitudes e ações de um grupo de pessoas, com o objetivo de promover uma determinada ideia ou interesse". No contexto do nazismo e do fascismo, a propaganda tinha como objetivo principal legitimar o governo autoritário, promover a superioridade da raça e a subjugação de outros grupos, e reforçar a identidade nacional.

A retórica também foi uma ferramenta importante dos regimes nazista e fascista, utilizada para persuadir a população e justificar ações consideradas extremas. O líder alemão Adolf Hitler, por exemplo, era reconhecido por sua habilidade oratória, que lhe permitiu conquistar a adesão das massas e justificar as políticas violentas do regime.

De acordo com Aristóteles (século IV a.C.), a retórica é a "arte de falar bem e persuadir". A retórica, portanto, envolve o uso de estratégias persuasivas, como a emoção, a lógica e a credibilidade, para convencer o público de determinado ponto de vista. Nos regimes nazista e fascista, a retórica era utilizada para legitimar o governo, construir uma narrativa histórica e justificar ações consideradas violentas e extremas.

No entanto, é importante destacar que a propaganda e a retórica não são inerentemente negativas, podendo ser utilizadas para promover ideias positivas e promover ações benéficas para a sociedade. No entanto, quando utilizadas para promover uma agenda autoritária e violenta, essas estratégias podem ter consequências graves e duradouras.

Em suma, a propaganda e a retórica foram ferramentas cruciais para o sucesso dos regimes nazista e fascista, permitindo a manipulação da opinião pública, a legitimação do governo autoritário e a supressão das vozes críticas. No entanto, é importante lembrar que essas estratégias podem ter consequências graves e duradouras quando utilizadas para promover ideias negativas e autoritárias.

3 O BOLSONARISMO E A RETÓRICA DE ÓDIO

O bolsonarismo é um fenômeno político recente no Brasil que se caracteriza por um discurso de ódio e polarização que tem como alvo minorias sociais e políticas. O uso dessa retórica de ódio pode ser entendido como uma estratégia política que visa a criação de um grupo coeso de apoiadores, capazes de se mobilizar em torno de uma ideologia, ao mesmo tempo que inibe a contestação por parte dos oponentes políticos. Nesse sentido, a retórica de ódio pode ser vista como uma forma de exercer o poder político e manter uma base de apoio sólida.

A retórica de ódio no bolsonarismo se assemelha a outros movimentos políticos que utilizaram a mesma estratégia para mobilizar seus apoiadores, como o nazismo e o fascismo. Segundo Umberto Eco, em seu livro "O Fascismo Eterno", a retórica fascista é caracterizada pela exaltação da pátria, da raça e da violência, bem como a criação de inimigos internos e externos. O mesmo pode ser observado no discurso do bolsonarismo, que se caracteriza pela defesa de valores tradicionais, a exaltação da figura do líder e a construção de inimigos políticos, que são apresentados como ameaças à estabilidade do país.

Além disso, a retórica bolsonarista de ódio é marcada pela utilização de *fake news* e teorias conspiratórias, que têm como objetivo construir uma narrativa própria que se opõe à realidade. A utilização desse tipo de discurso é uma estratégia comum em movimentos políticos que visam a desestabilização da ordem política existente. De acordo com Timothy Snyder, em seu livro "Sobre a tirania", as sociedades que

vivem em um ambiente de pós-verdade, onde os fatos são substituídos pela narrativa, são propensas a regimes autoritários.

Assim, o bolsonarismo utiliza a retórica de ódio para se manter no poder e criar uma base de apoiadores leais, mas essa estratégia pode ter consequências negativas para a democracia e a estabilidade política do país. A utilização de *fake news* e teorias conspiratórias cria uma narrativa paralela que pode levar a desinformação e desestabilização da ordem política existente. Além disso, a polarização extrema e a construção de inimigos políticos podem gerar uma divisão social que é prejudicial para a democracia.

Em conclusão, a retórica de ódio é uma estratégia política que tem sido utilizada por movimentos políticos em diferentes contextos históricos. No caso do bolsonarismo, a utilização desse discurso tem como objetivo mobilizar uma base de apoiadores leais e inibir a contestação por parte dos oponentes políticos. No entanto, essa estratégia pode ter consequências negativas para a democracia e a estabilidade política do país. A utilização de *fake news* e teorias conspiratórias cria uma narrativa paralela que é prejudicial para a informação e a estabilidade política do país.

Segundo os pesquisadores, a retórica de ódio no bolsonarismo tem como objetivo principal construir um inimigo comum, ou seja, um "outro" que representa tudo o que o governo atual rejeita e combate. Esse "outro" pode ser identificado em diferentes grupos, como a esquerda, os movimentos sociais, os defensores dos direitos humanos, os ativistas LGBTQIA+, entre outros.

Além disso, a retórica de ódio utilizada pelo bolsonarismo tem como objetivo enfraquecer a oposição e impedir a crítica ao governo. Para isso, o discurso do governo se baseia na polarização e na demonização dos oponentes, acusando-os de serem "comunistas", "petralhas", "globalistas", "feminazis" e outros termos pejorativos que desqualificam seus argumentos e opiniões.

Essa retórica de ódio tem se mostrado eficaz na mobilização de uma base de apoio ao governo, que se sente ameaçada pelos grupos identificados como "inimigos". No entanto, ela também tem gerado uma série de conflitos e divisões na sociedade brasileira, aumentando a polarização e o confronto político.

É importante destacar que a retórica de ódio não é exclusiva do bolsonarismo e já foi utilizada em outros contextos históricos. Segundo a filósofa Hannah Arendt, a propaganda totalitária se baseia na criação de inimigos imaginários e na difusão do medo e da desconfiança em relação aos "outros". Para a autora, essa estratégia tem

como objetivo enfraquecer a sociedade civil e aumentar o controle do Estado sobre a população.

Portanto, a retórica de ódio utilizada pelo bolsonarismo pode ser compreendida como uma estratégia política que busca mobilizar uma base de apoio e enfraquecer a oposição, mas que também tem consequências negativas para a sociedade brasileira, aumentando a polarização e o confronto político.

4 PROPAGANDA BOLSONARISTA E SUAS SEMELHANÇAS COM O NAZISMO E O FASCISMO

A propaganda bolsonarista, presente desde as eleições de 2018, é marcada por elementos que remetem ao discurso e à estética do nazismo e do fascismo. Em sua retórica, o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores utilizam de técnicas de manipulação da opinião pública, disseminando informações falsas e construindo uma narrativa de inimigos internos e externos, que precisam ser combatidos a todo custo.

A propaganda política é um elemento importante na construção de uma imagem pública e na disseminação de ideias, sejam elas políticas, sociais ou culturais. Como afirma o pesquisador de comunicação política, Jean-Marie Charon, a propaganda é "uma arte de convencer ou de manipular que visa a persuadir uma audiência de uma certa ideia ou mensagem" (Charon, 2009, p. 11). No caso do bolsonarismo, a propaganda se baseia em elementos que remetem ao nazismo e ao fascismo, como a criação de inimigos internos e externos, a construção de um líder carismático, a utilização de símbolos e slogans marcantes, a valorização da ordem e da disciplina, entre outros.

Um dos elementos centrais da propaganda bolsonarista é a criação de inimigos internos e externos, que são apresentados como ameaças à segurança do país e da população. Esses inimigos podem ser identificados em diferentes grupos sociais, como a esquerda, os movimentos sociais, os ativistas LGBTQIA+, os defensores dos direitos humanos, entre outros. Esse tipo de estratégia é semelhante ao utilizado pelo nazismo e pelo fascismo, que também criavam inimigos internos e externos para justificar suas políticas autoritárias e opressivas.

Além disso, a propaganda bolsonarista utiliza uma retórica marcada pela polarização e pela agressividade, que busca desqualificar os adversários e criar um clima de hostilidade e tensão. O uso de *fake news*, distorção de fatos e informações,

também é uma estratégia recorrente, que busca manipular a opinião pública em favor dos interesses do governo. Essas práticas são semelhantes às utilizadas pelo nazismo e pelo fascismo, que também utilizavam a propaganda para manipular e controlar a opinião pública.

Outro elemento marcante da propaganda bolsonarista é a construção de um líder carismático, que é apresentado como um salvador da pátria e um defensor dos valores tradicionais e conservadores. Esse tipo de culto à personalidade é semelhante ao utilizado pelo nazismo e pelo fascismo, que também valorizavam a figura do líder carismático e autoritário.

Por fim, a estética e os símbolos utilizados na propaganda bolsonarista também remetem ao nazismo e ao fascismo, como a utilização de cores fortes, a valorização da ordem e da disciplina, e a utilização de símbolos marcantes, como a bandeira do Brasil e a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Essas práticas também trazem elementos semelhantes, como a demonização de grupos específicos, a construção de um inimigo comum, a negação da ciência e a defesa da violência como forma de resolver conflitos.

Nesse sentido, é importante destacar que o bolsonarismo não é um fenômeno isolado, mas sim parte de um movimento global de ascensão de líderes autoritários e populistas de direita que utilizam estratégias semelhantes de propaganda e retórica de ódio para conquistar e manter o poder. Como afirma o historiador e filósofo político norte-americano, Jason Stanley: "O fascismo é um fenômeno transnacional e sua aparência, assim como sua retórica e sua propaganda, têm muito em comum ao redor do mundo". (STANLEY, 2021, p. 31).

Portanto, é fundamental que a sociedade como um todo esteja atenta aos discursos propagandísticos que visam a polarização e a disseminação de ódio, pois eles podem ter consequências graves para a democracia e para os direitos humanos. A história nos mostra que a propaganda e a retórica de ódio foram utilizadas por regimes autoritários para justificar a opressão, a perseguição e até mesmo o genocídio de grupos considerados "indesejáveis". Devemos, portanto, aprender com o passado e lutar para que essas estratégias não sejam utilizadas como forma de manter o poder em detrimento da liberdade e da justiça social.

5 O IMPACTO DO DISCURSO DE ÓDIO NA SOCIEDADE BRASILEIRA

O discurso de ódio é uma expressão utilizada para se referir a qualquer discurso que incite à discriminação, hostilidade ou violência contra indivíduos ou grupos com base em características como raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião, entre outras. Esse tipo de discurso pode ser encontrado em diversos contextos, incluindo a política, a mídia e a internet. No Brasil, em particular, tem sido cada vez mais comum o surgimento de discursos de ódio por parte de líderes políticos e grupos extremistas, o que tem gerado preocupação em relação aos impactos que isso pode causar na sociedade brasileira como um todo.

Um dos principais impactos do discurso de ódio na sociedade é o fomento à violência e à discriminação. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), "as expressões de ódio podem incitar a violência, gerar tensões sociais e raciais e, em casos extremos, levar a conflitos violentos". Além disso, o discurso de ódio pode levar a um aumento da intolerância e da discriminação contra grupos minoritários, o que pode prejudicar sua inclusão e participação na sociedade.

Outro impacto importante do discurso de ódio é a desinformação e a disseminação de notícias falsas. Muitas vezes, discursos de ódio são baseados em informações falsas ou distorcidas, que podem levar a uma percepção distorcida da realidade e à tomada de decisões equivocadas. Segundo a UNESCO, "a desinformação é um dos principais obstáculos para o respeito aos direitos humanos e a consolidação de sociedades democráticas e inclusivas".

Além disso, o discurso de ódio pode levar a um enfraquecimento das instituições democráticas e ao surgimento de governos autoritários. Segundo a pesquisadora norte-americana Joan Donovan, "o discurso de ódio é uma tática política que tem sido usada ao longo da história para deslegitimar grupos políticos e enfraquecer a democracia". Em outros casos, líderes políticos usam o discurso de ódio como uma forma de mobilizar apoio popular e se manter no poder, o que pode levar a um enfraquecimento das instituições democráticas e a um aumento da repressão política.

Em suma, o discurso de ódio pode ter impactos significativos na sociedade brasileira, incluindo a disseminação de violência e discriminação, a desinformação e a fragilização das instituições democráticas. É importante que sejam tomadas medidas para combater esse tipo de discurso, incluindo a promoção do diálogo e da diversidade, o fortalecimento da liberdade de imprensa e o desenvolvimento de políticas públicas que visem a inclusão e o respeito aos direitos humanos.

CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar as semelhanças entre o bolsonarismo e o nazifascismo, no que diz respeito à disseminação do discurso de ódio na sociedade. A partir da análise de obras literárias, jornais, revistas, estudos, artigos e teses históricos, foi possível constatar que, embora existam diferenças significativas entre os dois movimentos, a estratégia de propaganda baseada na disseminação do ódio e do medo é uma das principais semelhanças entre eles.

A propaganda bolsonarista se baseia em discursos de ódio contra grupos minoritários, como negros, mulheres, LGBTQIA+ e povos indígenas, buscando a polarização da sociedade e a criação de um inimigo imaginário, tal como ocorria no nazismo e no fascismo. As narrativas bolsonaristas também se utilizam de táticas de desinformação e *fake news*, a fim de manipular a opinião pública.

Ao analisar as semelhanças entre a disseminação do discurso de ódio no bolsonarismo e no nazifascismo, é importante destacar que essa estratégia pode ter consequências nefastas para a sociedade. Conforme apontado por Snyder (2018), o discurso de ódio pode levar à legitimação da violência, à perseguição de minorias e até mesmo ao genocídio.

Além disso, é importante destacar que o discurso de ódio pode levar à erosão da democracia, à medida que alimenta a polarização da sociedade e enfraquece as instituições democráticas. Como salientado por Eco (2017), a propaganda baseada no ódio é uma estratégia que visa enfraquecer as instituições democráticas, ao minar a confiança na imprensa livre, na ciência e no próprio sistema democrático.

Diante desse cenário, torna-se fundamental o papel da sociedade e das instituições democráticas na denúncia e no combate ao discurso de ódio. É importante que as instituições democráticas sejam fortalecidas, a fim de garantir a pluralidade e a diversidade de opiniões, bem como a proteção dos direitos humanos e das minorias.

Por fim, é preciso lembrar que a construção de uma sociedade mais justa e igualitária passa necessariamente pelo combate à disseminação do discurso de ódio e pela promoção do diálogo e do respeito às diferenças. Como afirmado por Bauman (2013), “a única cura eficaz para o vírus do mal é o antídoto do bem”.

REFERÊNCIAS

- ARENDDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- ARISTÓTELES. (2016). Retórica. Martin Claret.
- BENESCH, S. (2015). "Dangerous Speech: A Practical Guide". World Movement for Democracy.
- BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
- CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
- CHOMSKY, N. (2002). "Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda". Seven Stories Press.
- COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre a intolerância e a discriminação raciais no Brasil. 2018.
- DELLA PORTA, Donatella; DIANI, Mario. Movimentos sociais: uma introdução. São Paulo: Edições Loyola, 2006.
- DONOVAN, Joan. "Why we need to take hate speech seriously". TED Talk, 2020.
- DORNELLES, João. Bolsonaro e a História do Brasil. Editora Todavia, 2021.
- ECO, Umberto. O Fascismo Eterno. Editora Record, 2017.
- FERREIRA, Daniel. A Retórica do Ódio: Análise do Discurso de Jair Bolsonaro. Editora Appris, 2020.
- FEDERICO, C. M., Sidanius, J., & Lambert, A. J. (2002). "Ingroup identification, outgroup hostility, and authoritarianism: tripartite interrelationships". *European Journal of Social Psychology*, 32(1), 1-12.
- KAWAKAMI, K., & Dovidio, J. F. (2001). "The reliability of implicit stereotyping". *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27(2), 212-225.
- LASSWELL, H. D. (1927). *Propaganda Technique in the World War*. Knopf.
- LEAL, Vinícius. O Ódio como Política: A Reinvenção da Direita no Brasil. Editora Civilização Brasileira, 2018.
- MELLO, João Manuel Cardoso de. O capitalismo tardio. São Paulo: Brasiliense, 1991.
- MUDDE, Cas. Populismo: uma breve introdução. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2019.
- NUNES, Leandro Piquet. Escola Sem Partido: Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Editora Contraponto, 2017.
- PINKER, S. (2018). "Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress". Viking.
- RODRIGUES, Camila, ABE, Rebeca e MATOS, Larissa. O mito do kit gay: a política LGBT nas escolas entre *fake news* e a luta por direitos. Editora Letramento, 2019.
- SILVA, Jonatha Willyan Lima. O bolsonarismo e a construção da polarização política: uma análise de discurso. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2020.
- SNYDER, Timothy. Sobre a Tirania: Vinte Lições do Século XX Para o Presente. Companhia das Letras, 2017.
- SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017.

STANLEY, Jason. Como Funciona o Fascismo: A Política do "Nós" e "Eles". L&PM, 2021.

TARROW, Sidney. Power in movement: social movements and contentious politics. New York: Cambridge University Press, 2011.

UNESCO. Desinformação em tempos de COVID-19. 2020. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373339.locale=en>. Acesso em: 22 fev. 2023.

VOLLMER, Carolina. Bolsonarismo e *fake news*: um estudo de caso sobre a disseminação do discurso de ódio nas redes sociais. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 56, n. 221, p. 109-125, jan./mar. 2019.

WODAK, Ruth. The politics of fear: what right-wing populist discourses mean. Sage Publications, 2015.